

Mitteilungsblatt

Gemeinde Regensberg

Das Mitteilungsblatt ist das offizielle Publikationsorgan der Gemeinde Regensberg 54.

Jahrgang

September 2019 / Nr. 9

MARKT DER LANDFRAUEN IN REGENSBERG

Sonntag, 29. September 2019
von 10.00 bis 16.00 Uhr

Unser traditioneller Markt findet beim Brunnen im schmucken Städtchen Regensberg statt.

Im reichhaltigen Angebot finden Sie Gemüse, Obst, verschiedene Brote, Zöpfe, Brotaufstriche, Gedörertes, Blumen, Gestricktes und vieles mehr.

Die **Festwirtschaft** befindet sich auf dem grossen Platz vor dem Schloss, bei schlechtem Wetter im Schloss. In Selbstbedienung gibt es Gemüsesuppe, heisse Schüblinge und Wienerli, dazu Kartoffelsalat, frischen Apfelsaft und diverse Mineralwasser. Zum Kaffee gibt es feine Torten und Kuchen.

Trachtentanzgruppe

13.30 + 14.30 Uhr

Orgelkonzert in der Kirche

14.00 Uhr

Mit dem gratis Shuttlebus fahren Sie das Städtli hinauf zum Markt und nach dem Besuch wieder hinunter.

Die Haltestellen befinden sich beim Parkplatz Loohof, Postautohaltestelle Dorf und beim Hirzelheim.

Der Erlös fliesst der Ländlichen Familienhilfe und anderen wohlthätigen Institutionen zu.

Amtliches Publikationsorgan

Gemäss § 7 des ab 1. Januar 2018 gültigen neuen Gemeindegesetzes werden Erlasse, allgemeinverbindliche Beschlüsse und Wahlergebnisse veröffentlicht. Die Gemeinden bestimmen ihr Publikationsorgan. Der Regierungsrat hat die Publikation mit elektronischen Mitteln in § 1 der Gemeindeverordnung zum kantonalen Gemeindegesetz, die ebenfalls am 1. Januar 2018 in Kraft tritt, näher geregelt. Demzufolge können die Gemeinden beschliessen, ihre Erlasse, allgemein verbindlichen Beschlüsse und Wahlergebnisse amtlich im Internet zu veröffentlichen. Für die damit verbundenen Rechtswirkungen ist die elektronische Fassung massgebend. Die Gemeinden müssen hierbei die Unveränderbarkeit der elektronisch vorgenommenen Veröffentlichungen gewährleisten. Sie beschliessen, wann, wie häufig und auf welcher Internetseite die Veröffentlichungen vorgenommen werden.

Der Gemeinderat Regensberg hat beschlossen, dass zukünftig die Gemeinde-Website das amtliche Publikationsorgan der Gemeinde ist. Die Publikationen von Gemeinderatsbeschlüssen werden jeweils bis spätestens 10 Tage nach der Sitzung auf der Website publiziert. Publikationen im Zusammenhang mit Baugesuchen richten sich nach der Frist des Amtsblatts des Kantons Zürich.

Somit werden ab Oktober 2019 alle Gemeinderatsbeschlüsse, die nach dem Informations- und Datenschutzgesetz als öffentlich eingestuft werden, auf der Website www.regensberg.ch ersichtlich sein.

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Ort: Hans-Haller-Gasse 9
8180 Bülach

Tag: Montag

Zeit: 17:30 - 19:00 Uhr

Datum: 02. + 16. + 30. September 2019

Rebhaus Regensberg

Das Rebhaus Regensberg oberhalb der Hirsmühle steht allen Interessenten (Privatpersonen, Vereine und Firmen) zur Benützung offen.

Das Lokal eignet sich für Anlässe bis ca. 18 Personen. Es steht eine Kochnische, ein Kühlschrank sowie eine Abwaschmaschine zur Verfügung.

Der Mietpreis beträgt Fr. 130.00 pro Tag; während der Heizperiode werden zusätzlich Fr. 20.00 verrechnet.

Reservationen nimmt die Gemeindeverwaltung Regensberg, (Tel. 044 853 12 00 vormittags) gerne entgegen. Die Lokalübergabe und die Abnahme erfolgen nach jeweiliger persönlicher Abmachung durch unseren Hausmeister; die Telefonnummer ist auf dem Mietvertrag vermerkt.

Hinweis: Für eine bessere Auflösung des Mitteilungsblattes (insbesondere Bilder) schauen Sie bitte die Version auf der Webseite an.

Regensberger Städtli – Infos

Anmeldungen

-/-

Abmeldungen

-/-

Jubilar

25.09.1926

Wiedmer Flavia, 56 Jahre,

Hirzelheim

Alles Gute!

Bundesfeier 1. August 2019

Rückblick auf die diesjährige 1. Augustfeier 2019 in Regensburg.

Wieder durften wir im einzigartig schönen Garten des Hirzelheims diesen Anlass abhalten. Das Wetter spielte auch dieses Jahr mit, und die Kulturkommission als Veranstalter bot mit der aufgestellten Infrastruktur einen angenehmen Rahmen. Der Aufwand ist erheblich und braucht stets viele freiwillige Helfer. Auch für das leibliche Wohl wurde die Kulturkommission von der Hirzelheimküche wieder genial unterstützt.

Es ist verwunderlich, dass dieser Anlass von der Bevölkerung von Regensburg so wenig genutzt wird. Eine schönere Gelegenheit für eine Augustfeier findet sich nicht so schnell. Eine einmalige Gelegenheit auch um Kontakte mit den Mitbewohnern zu pflegen und zu vertiefen. Die Kulturkommission und die weiteren Veranstalter haben es verdient, dass dieser Aufwand vermehrt gewürdigt wird.

Nochmals meinen besten Dank an alle Helfer des diesjährigen Anlasses im Hirzelheim.

Mischa Böhler, Kulturkommission Regensburg

SOMMERAUSKLANG TREFF

**BOULE
& APERO**

Lebendiges Regensberg! Ganz nach unserem Motto lädt der Verein Burgspektakel auch dieses Jahr zum gemeinsamen Spiel und Begegnung im Sonnenuntergang ein:

«Eisenkugeln, die im staubigen Kiesbett stolpernd ihre Spur legen; das Klingen von sich begegnenden Gläsern; Stimmen plaudernd, philosophierend, blödelnd und ernstelnd – solange bis die Sonne untergeht oder auch länger?»

Boule-Kugeln sind vorhanden, Getränke auch!
Häppchen sind willkommen!

Samstag | 21. September | 15 Uhr | Hirzelheim-Garten

- Anmelden bis 18. September auf verein@burgspektakel.ch
- Natürlich sind auch spontane Gemüter herzlich willkommen

Wir freuen uns auf spielende Begegnungen
und mit Euch anzustossen!

100 Jahre WaldZürich

Melissa Hösli, Forstvorständin Oberweningen und Urs Büchi, Gemeindeförster

Die Gemeinde Regensberg ist Mitglied von WaldZürich. WaldZürich ist ein Verein und setzt die natürliche und nachhaltige Pflege und Nutzung unseres vielfältigen Waldes in Tat um. Auch ist er politisch aktiv, wenn es um Gesetze, Verordnungen und sonstige Waldfragen geht.

Als Dank für die übernommene Verantwortung schenkt WaldZürich zu seinem 100-jährigen Jubiläum allen Mitgliedern eine Eiche.

Diese vierjährige Traubeneiche wurde am 22. Mai von unserem Förster Urs Buechi gepflanzt.

Die Eiche hat einen Standort beim Bänkli in der Kohlägerten mit Sicht aufs Städtli erhalten.

Die Eiche ist ein Biodiversitäts Wunder; ein einziger Baum beherbergt bis zu 300 verschiedene Insektenarten, was wiederum für eine Vielzahl von Vögeln und Säugetieren von Nutzen ist.

Die Eiche ist der Baum für die Zukunft des Waldes, mit ihrem kräftigen Wuchs und ihrer Robustheit, trotz sie der Trockenheit, den Stürmen und bietet auch schwächeren Bäumen Schutz.

So trägt die Eiche dazu bei, dass wir den Wald nutzen und geniessen können. Der Wald liefert nicht nur Wärme durch das Holz, er schützt uns auch vor Naturgefahren, säubert unser Grundwasser, ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere, speichert CO₂ und schützt unser Klima.

Vielleicht besuchen auch Sie die Eiche gelegentlich und geniessen den wunderschönen Blick aufs Städtli.

Der elternrat der **@sekundarschule Dielsdorf, Steinmaur und Regensberg** lädt ein zum ...

Vortrag «Unterwegs mit dem Lehrplan **21** ins **21.** Jahrhundert»

Lernen für diese Welt ...

... kompetent für die Zukunft.

Prof. Rolf Gollob (Abteilung IPE, PH Zürich) klärt über die Hintergründe, Sinn und Ziel des Lehrplan 21 auf.

Am 24. Oktober 2019 um 19.30 Uhr in der Aula der **@sekundarschule Dielsdorf**, Frueblistrasse 8

Im Anschluss an den Vortrag laden wir Sie zum Apéro und Diskutieren im Foyer der Aula ein. Wir freuen uns auf viele Besucher und Ihr grosses Interesse.

Ihr elternrat

Liebe Regensbergerinnen und Regensberger

Neues Schuljahr / Neuanfang

Das neue Schuljahr hat am Montag, 19. August, begonnen. Allen Kindern, die in Regensberg neu in den Kindergarten oder in die Schule kommen und natürlich auch allen, die einfach eine Klasse höher steigen, wünschen wir einen guten Schuleinstieg und im neuen Schuljahr viel Lehrreiches, Interessantes, Erfreuliches und eine grosse Portion Erfolg beim Lernen!

Abschied

Wir wünschen den ausgetretenen Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern alles Gute für den Schritt in die Sek oder ins Gymnasium.

Agenda

Mo. 9. Sept. 2019	Knabenschiessen, kein Unterricht, TS als Brückentag offen
Di. 10. Sept. 2019	Verkehrskundeunterricht mit O. Brandenberger (Kiga)
Di. 10. Sept. 2019	18.00 Uhr Sprechstunde für Eltern (Vor Anmeldung, 24h vorher bei M. Reusser, m.reusser@schule-regensberg.ch)
Do. 12. Sept. 2019	Elternabend Unterstufe, 19.00 Uhr
Fr. 13. Sept. 2019	Herbstwanderung (alle Stufen)
Di. 17. Sept. 2019	Elternabend Mittelstufe, 19.00 Uhr
Fr. 27. Sept. 2019	Zähneputzen mit Frau B. Locher (alle)
Di. 1. Okt. 2019	Elternbesuchsmorgen (Kleinkindbetreuung 9-11 Uhr auf Voranmeldung)
Di. 1. Okt. 2019	Elterninfo Sek Dielsdorf, 19.30 Uhr (Eltern 6.Klässler)
07. – 18. Okt. 2019	Herbstferien
07. – 11. Okt. 2019	Feriencamp mit Gian Paolo Attanasio (1.Ferienwoche)

Schuljahr 2019 / 2020

Unsere Mitarbeitenden in diesem Schuljahr sind (alphabetisch):

Attanasio Gianpaolo:	Tagesschule
Baumgartner Ruth:	Sonderpädagogik
Gilly Patrice:	IF (integrative Förderung), Schul. Heilpädagoge
Glauser Miriam:	Englisch Unter- und Mittelstufe
Kunz Sonja:	Hauswartin, Morgenbetreuung Tagesschule
Mettler Melanie:	Mittelstufe
Pylypchuk Olga:	Schwimmen
Reusser Tanja:	Klassenassistenz Unterstufe
Sax Angelo:	Praktikant Tagesschule
Schmid-Plüer Christa:	Unterstufe zwei Tage
Smith Claudia:	Klassenassistenz Mittelstufe
Stotz Monika:	Kindergarten
Stücheli Mariangela:	Kindergarten, ab Sportferien 2020 zus. mit Monika Stotz
Vogt-Alder Sibylle:	Handarbeit
Wassmer Martina:	Hausvorstand / Unterstufe drei Tage

Die Kinderzahlen in diesem Schuljahr:

6. Klasse	8 Kinder	
5. Klasse	5 Kinder	
4. Klasse	9 Kinder	Total in der Mittelstufe 22 Kinder
3. Klasse	7 Kinder	
2. Klasse	10 Kinder	
1. Klasse	3 Kinder	Total in der Unterstufe 20 Kinder
2. Kindergarten	8 Kinder	
1. Kindergarten	6 Kinder	Total im Kindergarten 14 Kinder

Insgesamt: 56 Kinder
davon 22 ext. Tagesschüler (aus anderen Gemeinden)

Ihnen allen weiterhin eine schöne Sommerzeit!

Für die Primarschule Regensberg
 Martin Reusser, Präsident

Sommercamp Primarschule Regensburg

Zum 1. Mal fand das Sommercamp der Primarschule in der ersten Sommerferienwoche statt. Als Base Camp durften wir die Turnhalle verwenden. Jeden Tag haben wir uns aufgemacht, um etwas zu entdecken. Zwischen 10 und 15 Kindern haben an den unterschiedlichen Tagen teilgenommen.

Am Montag 15. Juli gingen wir zusammen in den Zoo Zürich. Jedes Kind durfte sich sein Lieblingstier aussuchen und das wollten wir während des Aufenthalts besuchen. Leider reichte es nicht, um unser Tagesziel zu erreichen, dennoch sahen wir die Tiger, Leoparden, Koalas, Elefanten, Lamas, Schlangen, Affen usw.

Am Dienstag bauten wir morgens unsere Burg im Base Camp auf. Nach ausgiebigem Ausprobieren liefen wir zu Fr. Schmid, die uns ein leckeres Mittagessen auftrichtete. Nach dem Mittagessen durften wir noch die Meerschweinchen streicheln, Unihockey spielen, Cartoons lesen, zeichnen, Spiele spielen... Dann ging es mit Zug und Bus Richtung Schwimmbad Regensburg, wo wir uns noch abkühlen konnten.

Am Mittwoch durften wir uns mit längst vergangenem auseinandersetzen. Wir gingen ins Sauriermuseum nach Aathal. In 2 Gruppen aufgeteilt, erkundeten wir die verschiedensten Saurier. Durch eine Kinovorführung erhielten wir Einblick in die Grabungen der Mitarbeitenden in den USA. Gesättigt durch die vielen Informationen ging es mit dem Zug nach Regensburg zurück.

Am Donnerstag fuhren wir mit dem Zug auf den Uetliberg. In 2 Gruppen aufgeteilt, suchten wir Holz für das Grillieren. Beide Gruppen forderten sich und wollten mehr Holz als die andere sammeln. Beide Gruppen ermöglichten, dass wir ein schönes Feuer machen konnten. Würste grillieren und anschliessend im Brot mit Gurken und Tomaten geniessen. Als Dessert gab es heisse Schoko-Banane. LECKER!!!

Am Freitag machten wir eine kurze Reise nach Zürich und bestiegen im Grossmünster den Karlsturm. 187 Stufen brachten uns auf die Aussichtsplattform auf 50m Höhe. Das Mittagessen genossen wir auf dem Lindenplatz. Am Nachmittag stand nochmals eine ausgiebige Abkühlung im Schwimmbad Regensburg auf dem Programm.

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern des Sommercamps sowie deren Eltern für das Vertrauen. Wir durften eine tolle Woche bei bestem Wetter verbringen. Natürlich gilt ein grosser Dank Chiara Regazzoni, die wieder mit vollem Einsatz und vielen Ideen eine super Woche ermöglicht hat.

Nun wünsche ich allen einen guten Schulstart und für das kommende Schuljahr viel Motivation und Kraft.

Stefan

Hier noch einige Stimmen aus dem Sommercamp:

Ich fand eigentlich alles toll, aber am Besten hat es mir gefallen, wenn wir im Schwimmbad waren – A.L.

Tolle Woche, aber am Besten hat mir das Hexenwägeli gefallen und das Stock machen für das Grillieren – M.M.

Alles war genial. Schön, dass wir immer wieder ins Schwimmbad gingen. – A.R.

Den Zoo mit den vielen Tieren – D.M.

Ich fand es sehr schön bei Fr. Schmid und das Bräteln – M.R.

Das Sauriermuseum – P.E. und D.A.

Impressionen Sommercamp

reformierte
kirche regensberg

ihre kirche auf dem berg

Unsere langjährige Sigristin verlässt uns spätestens auf Ende Jahr. Wir suchen auf 1. November 2019 oder nach Vereinbarung eine / einen

Sigristin / Sigrist mit einem 20 - 30%-Pensum

in Festanstellung.

Wir stellen uns eine kompetente und selbständig arbeitende Persönlichkeit vor, die in unserem kleinen Team die Funktion der Gastgeberin / des Gastgebers gerne und mit Engagement übernimmt. Die Pflege einer einladenden Willkommenskultur ist eine Herzensangelegenheit.

Zu den Aufgaben gehören die Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung der Gottesdienste, Hochzeiten, Konzerte und Abdankungen. Weitere Arbeiten im Rahmen des Hausdienstes.

Anfragen und Bewerbungen sind zu richten an die Ressortverantwortliche der Kirchenpflege: Regina Dössegger, Oberburg 3, 8158 Regensberg, Telefon 044 853 39 70 oder regina.doessegger@zh.ref.ch, Betreff SigristIn

Besonderes im September

Kontemplation

Dienstags, 20.00 Uhr

Kirchgemeinderaum Regensburg. Leitung: Mathias Bänziger / Urs Weber.

Religionsunterricht

Falls nicht anders vermerkt, im ref. Kirchgemeinderaum Regensburg

Minichile: Do 5./12./19./26. Sep, 15.30 – 16.45 mit Susi Notter

Domino: Mi 11./25. Sep, 12.15 – 15.15 mit Susi Notter

JuKi 5/6 Kl.: Fr 6. Sep, 17.00 – 18.00 mit Daniel Witkovsky

FaGo Erntedank am Sonntag, 29. September 17.00, im Anschl. Z'Nacht

JuKi 1+2 Ost: Tagesausflug mit den Oberstufen, mehr Infos von Stefan Maag

Konf-Unti Dienstags 18-19:15 im ref. KGH Dielsdorf (Beginn 3. Sep)

Kinderchor: Mo 2./9./16./23./30. Sep, 15.30 – 16.30 mit Andrea Kobi

Samstag 31. August / Sonntag 1. September Chilefest

Zäme ässe am Mittwochmittag

An ausgewählten Mittwochmittagen gibt es die Gelegenheit, gemeinsam Zmittag zu essen – zäme ässe. Dies löst das bisher gelaufene Zmittag International ab, wobei jedoch das Mittagessen nicht mehr jeden Mittwoch stattfinden wird. Dafür sind auch Daten in Regensburg vorgesehen. Der nächsten Anlässe sind:

Mi 11. Sept im reformierten Kirchgemeindehaus Dielsdorf (Pastaplausch)

Mi 25. Sept im katholischen Kirchgemeindehaus Dielsdorf

Gottesdienste im September

Sonntag, 1. Sept Regionalgottesdienst am Chilefest

10.00 Im Rahmen unseres Chilefests werden wir auf dem Schlossplatz einen Regionalgottesdienst feiern, zusammen mit dem Kirchenchor Wehntal unter der Leitung von Luca Martin, Begleitung Ruedi Keller. Liturgie: Pfarrer Mathias Bänziger, sowie die Gastpfarrer Francesco Mordasini aus Dielsdorf und Markus Werner aus Steinmaur-Neerach. Kollekte: Stiftung Schloss Regensburg.

Sonntag, 8. Sept Konf-Begrüssungsgottesdienst in Dielsdorf

10.00 Begrüssungsgottesdienst der KonfirmandInnen des Schuljahres 2019/2020 in der reformierten Kirche Dielsdorf mit Pfarrer Francesco Mordasini. Musik: Alberto Rinaldi an der Orgel und die Timeless Band. Kollekte: Spendgut der Gemeinde für bedürftige Menschen.

Sonntag, 15. Sept Betttagsgottesdienst mit Abendmahl

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl zum eidgenössischen Dank-, Buss- und Betttag mit Pfarrer Mathias Bänziger; an der Orgel Susanne Franklin; Kollekte: Betttagskollekte.

Freitag, 20. Sept Klang & Wort Gottesdienst draussen

19.30 Zur Tag- und Nachtgleiche feiern wir den Klang & Wort-Gottesdienst draussen in der Natur, und zwar bei jedem Wetter! Versammlungsort: Kirche Regensburg, dann spiritueller Rundgang um den Berg, bei gutem Wetter Abschluss im Grüebli am Feuer.

Sonntag, 29. Sept Erntedank-Familiengottesdienst

17.00 Familiengottesdienst zu Erntedank, vorbereitet von den Kindern aus Minichile, Domino und Juki unter der Leitung von Susi Notter und Daniel Witkovsky; Liturgie & Predigt: Mathias Bänziger; an der Orgel Andrea Kobi; Kollekte: Verein Clowns. Im Anschluss gibt es einen Suppenznacht im Kirchengemeinderaum.

Chilefest Regensburg

Programmübersicht Samstag, 31. August 2019

- 14:00 Shuttlebus Vivendra vom Parkplatz Riedstegstrasse
- (Loohof) zur Oberburg vor Kronentor und zurück
22:30 (ab 20:30 halbstündig zum Bahnhof Dielsdorf)
- 14:00 Musikalischer Auftakt mit Alphornbläsern
Ab 14:00 Beginn Gastrobetrieb auf dem Schlossplatz
Ausstellung zu Kirche Gestern, Heute & Morgen
im Kirchengemeinderaum
Stände der Stiftung Vivendra & Erbsenpicker
Stände für Kinder und Jugendliche: Gutenbergdruck,
Schminken, etc.
Clowns ziehen umher
Knipsbox mit Requisiten aus Zwingli's Zeit
- 14:15 Zwinglifilm in der Kirche
14:30 Wanderung zur ‚heiligen Jungfrau‘ am Pflasterbach
Ca. 15:30 Streetdance roundabout kids
16:30 Konzert Andrew Bond im grossen Zelt (gratis Eintritt)
18:30 Singabend mit ad hoc Chor und allenfalls Kinderchor,
Grussbotschaften mit Reformationsbeauftragte Catherine
McMillan und Professor Dr. Ralph Kunz, Uni Zürich
- 20:30 „Folksmusig“ aus Europa
- mit Musikgruppe Perelin und Tanz
22:30
23:00 Schluss (Gastro: Essen bis 21:30, Getränke bis 23:00)

Chilefest Regensburg

Programmübersicht Sonntag, 1. September 2019

- 09:00 Shuttlebus Vivendra vom Parkplatz Riedstegstrasse
-
16:30 (Loohof) zur Oberburg vor Kronentor und zurück
- Ca. 08:00 Sternmarsch ab Dielsdorf und Steinmaur-Neerach
- 09:00 Kafi-Halt bei der Schmitte Regensburg
Auftritt Frauenjodelchor Embrach
- 10:00 Regionalgottesdienst im Festzelt auf dem Schlossplatz
mit dem Kirchenchor Wehntal
- Ca. 11:30 Streetdance roundabout youth
- Ab 11:30 Gastrobetrieb auf dem Schlossplatz
Ausstellung zu Kirche Gestern, Heute & Morgen
im Kirchengemeinderaum
Stand der Stiftung Vivendra
Stände für Kinder und Jugendliche: Schminken, etc.
Clowns ziehen umher
Knipsbox mit Requisiten aus Zwingli's Zeit
- 13:00 Zwinglifilm in der Kirche
- 14:00 Poetry Slam Contest im Festzelt
- 15:15 Friedenstänze beim Brunnen
- 16:00 Ausklang

Erntedank in Regensburg

Sonntag, 29. September, 10 – 16 Uhr
Landfrauenmarkt in Regensburg

Sonntag, 29. September, 14 Uhr
Fröhliches Orgelkonzert zum Erntedank

Vreni Eichmann, Jodelgesang
Heidi Roth, Jodelgesang
Andrea Kobi, Orgel

Zum Landfrauenmarkt singen Vreni Eichmann und Heidi Roth Duette mit Jodelgesang. Die Texte handeln von Vertrauen, Mut und der schönen Natur. Begleitet werden die beiden Jodlerinnen von der Organistin Andrea Kobi.

Eintritt frei – Kollekte am Ausgang

Sonntag, 29. September, 17 Uhr
Erntedank-Familiengottesdienst

Familiengottesdienst zu Erntedank, vorbereitet von den Kindern aus Minichile, Domino und Juki unter der Leitung von Susi Notter und Daniel Witkovsky; Liturgie & Predigt: Mathias Bänziger; an der Orgel Andrea Kobi; Kollekte: Verein Clowns. Im Anschluss gibt es einen Suppenznacht im Kirchgemeinde-raum.

Katholisches **Pfarramt St. Paulus**

Dielsdorf, Regensberg, Steinmaur, Neerach, Bachs und Wehntal

Regelmässige Gottesdienste

Samstag

18.00 Eucharistiefeier Kapelle Niederweningen

Sonntag

09.30 Eucharistiefeier St. Paulus Dielsdorf

11.15 Santa Messa italiana St. Paulus Dielsdorf

Dienstag

08.30 Eucharistiefeier St. Paulus Dielsdorf

Mittwoch

08.30 Eucharistiefeier St. Paulus Dielsdorf

Donnerstag

18.00 Eucharistiefeier Kapelle Niederweningen

Freitag

08.30 Eucharistiefeier St. Paulus Dielsdorf

Spezielle Gottesdienste im September

Mittwoch 4. September

08.30 Eucharistiefeier anschl. Kirchenkaffee St. Paulus Dielsdorf

Freitag 6. September

08.30 Eucharistiefeier mit Anbetung St. Paulus Dielsdorf

Samstag 7. September

18.00 dt./engl. Eucharistiefeier Kapelle Niederweningen
anschl. Nachtessen

Sonntag 15. September

10.00 Ökum.-Gottesdienst ref. Kirche Dielsdorf

Musik: Adhoc-Chor

18.00 Eucharistiefeier St. Paulus Dielsdorf

Sonntag 22. September

09.30 Mitenand-Gottesdienst, Chinderchile St. Paulus Dielsdorf

Musik: Farbton-Kinderchor

anschl. Apéro und Mittagessen

Rosenkranz

08.30 anschl. an die Eucharistiefeier

Di 03.09./Mi 11.09./Mi 18.09./Mi 25.09. St. Paulus Dielsdorf

Weitere Anlässe

Chinderchile, Dielsdorf

Sonntag, 1. und 22. September, 09.30 Uhr, St. Paulus Dielsdorf

Fiire mit de Chliine, Kapelle Niederweningen

Freitag, 6. September, 9.30 Uhr

Wie war das genau mit der Arche Noah? Kommt und schaut, welche Tiere da alle eingestiegen sind. Wir freuen uns, viele Kinder auch solche, die noch nie da waren, zu begrüßen. Bei

Katholisches **Pfarramt St. Paulus**

Dielsdorf, Regensberg, Steinmaur, Neerach, Bachs und Wehntal

Kaffee, Sirup und Brötli lernen wir uns nachher in der Dorfstube besser kennen.

Mathias Rissi und Alexa Marchetti

Zäme ässe, jeweils 12.00 Uhr

Ref. Kirchgemeindehaus 11. September

Kath. Pfarreizentrum, 25. September

„zäme ässe“ lädt alle zu einem frohen miteinander bei feinem Essen ein: Jung und Alt sowie Familien.

Fiire mit de Chliine / Offener Treff Dielsdorf

12. September, 9.30 Uhr

Heute gehen wir auf den Spielplatz in Steinmaur. Wie gewandt sind die Kinder schon im Klettern und Balancieren? Wie schmecken die Brötli, Äpfel und der Sirup so unter freiem Himmel. Bist du/Seid ihr dabei?

26. September, 9.30 Uhr

In der Seitenkapelle der katholischen Kirche hört ihr die Geschichte von Bartimäus und dürft auch eure Erfahrungen mit dem „Nicht-sehen-können“ machen.

Wir, Ursula, Rahel und Alexa würden uns freuen, dich/euch (wieder) zu sehen.

Mitenand-Gottesdienst / Chinderchile

Sonntag, 22. September, 9.30 Uhr

Um die Gemeinschaft und das gegenseitige Verständnis zu stärken, feiern wir – Menschen mit und ohne Behinderung – miteinander Eucharistie. Im Gottesdienst und anschliessend beim Apéro und Mittagessen gibt es Gelegenheit, einander zu begegnen.

Gestaltung zusammen mit der Behindertenseelsorge Zürich. Musikalische Begleitung: Kinderchor Farb-Ton, Leitung: Renata Macciò.

Wir laden Sie herzlich ein! Anmeldung zum Mittagessen bitte an das Sekretariat:

pfarramt.dielsdorf@kath.ch, Tel. 044 853 16 66

Palliative Care – Würde und Lebensqualität bis zuletzt

Mittwoch, 25. September, 19.00 Uhr Kath. Pfarreizentrum Dielsdorf

Vortrag mit Dr. med. Roland Kunz Leiter des Zentrums Palliative Care, Dozent für Palliativmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und Chefarzt Akutgeriatrie im Stadtspital Waid Zürich. Der Gedanke an unheilbare Krankheit oder das Lebensende löst gemischte Gefühle aus: Werde ich leiden müssen? Wird es lange gehen? Lässt man mich sterben, wenn ich nicht mehr mag? Nimmt man meine Wünsche ernst? Werden meine Absichten respektiert? Palliative Care ist sowohl eine Haltung als auch ein spezifischer Behandlungsansatz, der sich an Menschen mit unheilbaren Krankheiten richtet. Ziel ist es Betroffenen zu ermöglichen, trotz Krankheit in guter Lebensqualität und selbstbestimmt bis zuletzt zu leben.

Pfarreiversammlung,

Donnerstag, 26. September, 19.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum Dielsdorf

Die Gründung eines Pfarreirates war in der Pfarreiversammlung vor einem Jahr ein wichtiges Thema. Nun ist es soweit. Die Spurguppe Pfarreirat hat dreimal beraten und die Versammlung vorbereitet. Die Statuten sind vorbereitet und können verabschiedet werden. Wenn die Statuten genehmigt sind kann anschliessend der Pfarreirat gewählt werden und seine Arbeit aufnehmen. Für weitere Informationen beachten Sie bitte das „forum“ oder die Homepage.

Jürgen Kulicke

Einladung zum Burgertreffen 60+

Regensberg, im Juli 2019

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger

Schon ist fast das halbe Jahr 2019 vorüber und ich darf Euch wieder zum Burgertreffen 60+, dem doch schon fest verankerten Anlass in Regesberg, freundlich einladen.

Ziel des Treffens ist es, weiterhin Erinnerungen, Lebenserfahrungen und vielleicht die eine oder andere Anekdote auszutauschen. Dabei hoffen wir, dass es auch den neu dazugekommenen ü60igen Bürgerinnen und Bürgern Freude machen wird, die traditionelle Verbundenheit weiter zu pflegen.

Wir treffen uns also

Am: Mittwoch, 18. September 2019

Ab: 11.30 Uhr

Im: Restaurant "Kurt" essen - trinken - treffen (ehemals "Löwen"), Regensberg

Der Wirt hat folgende zwei Menüs vorgeschlagen:

Fleisch Fr. 29.50 (ohne Dessert)

kleiner Salat

Schweinsbraten

Kartoffelstock

Bohnen

Vegi Fr. 27.50 (ohne Dessert)

Kleiner Salat

Gemüseteller

Kartoffelstock

Dessert: Apfelstrudel mit Vanillesauce

Die Anmeldungen zum freiwilligen Mittagessen (bitte Eure Menüwahl nicht vergessen!) richtet ihr bitte bis spätestens **10. September** an:

Monika Schwenk, Boppelerstrasse 111, 8158 Regensberg / mschwenk@bluewin.ch / 079 438 73 58

Zur steten Bereinigung der Adressliste bitten wir diejenigen, die kein Interesse haben, uns dies mitzuteilen.

Wir freuen uns auf alle, die wir sehen!

Mit herzlichen Grüßen,

Fritz Kilchenmann, Monika Schwenk

ANMELDUNG

Gerne bin ich / sind wir dabei beim diesjährigen Burgertreffen vom 12. September in Regensberg:

Da wir die Adressliste möglichst à jour halten möchten, bitte ich Euch um folgende Angaben:

Name/n

Adresse

PLZ / Ort

E-Mail

Menü Fleisch: (Anzahl) Vegi:

Leider kann ich dieses Jahr nicht teilnehmen.

Ich bin nicht interessiert an diesem Anlass und wünsche keine weiteren Einladungen

Monika Schwenk - Boppelserstrasse 111 - 8158 Regensberg
mschwenk@bluewin.ch
079 438 73 58

SWGR

Senioren
WanderGruppe
Regensberg

Wanderung 139 von Wädenswil nach Rapperswil

Datum Dienstag, 17. September 2019

Wanderleitung Hanna und Hannes Hinnen

Besammlung 9.00 Uhr bei der Busstation Regensberg

Hinreise Regensberg – Zürich-Wädenswil

Kaffeehalt Café Brändli Wädenswil

Wanderung 1 Seeuferweg ohne Steigung nach Bäch ca. 2h

Zug oder Bus ab Bäch nach Pfäffikon SZ

Mittagessen Restaurant Rathaus Pfäffikon
Menu wird noch bekannt gegeben

Wanderung 2 Dammweg Hurden-Rapperswil ca. 1h

Rückreise immer 0.14 und 0.44 nach Dielsdorf-Regensberg

Billett Nünipass à 13.-

Anmeldung bis Freitag, 13. September an

Hanna Hinnen 044 853 00 91

hanna@hinnen.hinnen.ch

60+

60+

Gymnastikgruppe Regensburg:

Am Montag turnen wir von 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr in der Turnhalle des Schulhauses Regensburg. Im September turnen wir jeden Montag. Neue Mitturnende sind herzlich willkommen!

Seniorenwandergruppe Regensburg SWGR

Immer am 3. Dienstag im Monat. Detailprogramm hier im Mitteilungsblatt. Die 139. Wanderung findet am 17. September 2019 statt.

REXI Regensberger - Fahrdienst

Fahrdienst für Regensbergerinnen und Regensberger. Wer den Fahrdienst braucht, ruft **079 8158 000** an.
Oder per Mail: **rexi8158@bluewin.ch**
Fahrten wenn möglich 24 Stunden vorher anmelden.

Jassen

Wir jassen am 4. September ab 19 Uhr im Löwen Regensburg

Mittagstisch am 2. Donnerstag des Monats im Löwen

Der Mittagstisch findet am 12. September statt. Wir treffen uns um 12 Uhr im Löwen. Das Menu wird noch bekannt gegeben.

Hanna Hinnen 044 853 00 91
hanna@hinnen.hinnen.ch

Wandergruppe Dielsdorf

Wandern macht Spass und hält fit!

Eine Wanderung in die Ostschweiz hoch über dem Bodensee am Donnerstag, 26. September 2019

Heiden – Hirschberg – Schachen – Blatten – Walzenhausen AR

Zu beachten: Die Wanderung führt durch die äusserst reizvolle Bodensee / Appenzeller Landschaft, bedingt allerdings einen etwas längeren Anfahrts- und Rückreiseweg

Treffpunkt:: 06.25 Uhr Bahnhof Dielsdorf
 Bahnbillett: Kollektiv Ticket ca. 38.--
 Abfahrt: 06.44 Uhr
 Marschzeit: ca. 4 Stunden
 Höhendifferenz: + 325 / -456 m
 Distanz: 11 km
 Rückkehr: 19.45 Uhr
 Besonderes: Startkaffee Heiden – Mittagessen (Schenke zur Sonne, Blatten) –
 Schlusstrunk Restaurant Bahnhof, Walzenhausen

Auskunft und Anmeldung für alle gerne bis Freitag, 20. September 2019, 23.15 Uhr

Daniel Lehmann

Tel. 079 129 11 52

daleh427@gmail.com

Wanderleiter

Die Versicherung ist ausschliesslich Sache des Teilnehmers

Angeführt wird die Wanderung von Johny Gehrig, Schlussmann ist Daniel Lehmann

Das Programm der Wandergruppe Dielsdorf für 2019 finden Sie auch auf www.pszh.ch
 (Sport und Bildung / Wandern)

Spazierwandergruppe Dielsdorf

Halbtageswanderung leicht am Mittwochnachmittag, 4. September 2019

Regensberg - Schöfflisdorf

Besammlung: 13.00 Bahnhof Dielsdorf
 Abfahrt: 13.15 Uhr Bus
 Billett: Tageskarte Schöfflisdorf (24 Std.) Zonen 112/117
 Marschzeit: ca.2 Std.
 Distanz: ca. 6 km
 Höhendifferenz: + 119 / - 246 m

Wanderbeitrag Fr. 2.00 wird vor der Wanderung eingezogen

Auskunft erteilt gerne:

Walter Trottmann, Tel. Nr. 044 853 08 24; E- Mail: walter.trottmann@bluewin.ch

Wanderleiter

Die Versicherung (Unfall, Haftpflicht) ist Sache jedes einzelnen Teilnehmers. Die Wanderleitung lehnt jede Haftung ab.

Dieser Anlass ist vom Bundesamt für Sozialversicherungen subventioniert, weil er in besonderem Masse altersspezifische Beeinträchtigungen entgegenwirkt.

Turnen Frauen Fit/Gym sportlich

Wir turnen immer am **Montag von 16.45 bis 17.45 Uhr in der Früebli Turnhalle** (Mehrzweckhalle) ausser in den Schulferien. Wir sind eine junggebliebene, aufgestellte Seniorinnen-Gruppe und geniessen jeweils das Turnen und den Kontakt miteinander.

Kontaktadresse:

Mengina Füglistner,
Tel. 044 853 39 87

Turnen Männer Fit/Gym sportlich

Wir turnen immer am **Montag von 18.15 bis 19.15 Uhr in der Oberstufen-Turnhalle**, ausser in den Schulferien. **Wir hätten noch einige Plätze frei für Dich. Komm doch mal vorbei zum Schnuppern.**

Kontaktadresse:

Mengina Füglistner,
Tel. 044 853 39 87

Turnen Frauen Fit/Gym leicht

Beim Fit/Gym leicht bewegt man sich im Sitzen auf dem Stuhl, im Stand oder auch im Gehen. Der ganze Körper soll beweglich und kräftig bleiben. Balancetraining beugt Stürzen und Unfällen vor. Aber nebst dem gezielten Bewegen haben auch Spiel, Spass und Lachen ihren Platz.

Wir turnen jeden **Dienstag, von 14 bis 15 Uhr im Saal der Alterswohnungen Breitstrasse 6** ausser in den Schulferien. Sie sind zum Mitmachen herzlich eingeladen

Kontaktadresse:

Nicole Buchs
Tel. 079 609 10 82

Wassergymnastik

Die Lektionen finden jeden Dienstag von 19.15 – 20.00 Uhr bei **Frau Christin Dennler** im geheizten Wasser des Lernschwimmbeckens an der Früeblistrasse statt. Machen Sie mit, es lohnt sich. Sie sind herzlich willkommen. Schnuppern möglich. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüessen zu dürfen.

Kontaktadresse:

Christin Dennler
Tel. 044 951 16 12

Velofahren

Am **Mittwoch, 11. September 2019** fahren wir nach Bülach – Embrach – Neftenbach – **Andelfingen**, weiter geht's nach Ellikon zum Mittagessen im Restaurant Rhygarten. Kaffeehalt unterwegs. Mit der Fähre setzen wir über den Rhein und fahren über Nack – Rafz – Hüntwangen und durch den Wald zum Kraftwerk Rheinsfelden nach Dielsdorf.

Abfahrt: 8.00 Uhr beim Bahnhof Dielsdorf

Distanz: ca. 72 km / Grössere Steigung Bülach – Embrach (es besteht die Möglichkeit mit dem Turbo abzukürzen)

Rückkehr: ca. 17.00 Uhr

Anmeldung erforderlich bis 6. September

Aenderungen vorbehalten.

Bei guter Witterung finden unsere **Trainingstouren jeden Dienstagvormittag** statt.

Abfahrt: 08.15 Uhr Bahnhof Dielsdorf

Rückkehr: ca. 12.00 Uhr

Wir fahren ca. 30 km (reine Fahrzeit ca. 2 Std.) mit Kaffeehalt.

Sportliche, velofahrfreudige Senioren/innen sind willkommen; wir fahren mit Helm und ohne Elektrowelo!

Auskunft und **Anmeldung:**

Burren Lisbeth, Tel. 044 853 02 42,

N: 079 274 05 37, oder hn.burren@bluewin.ch

Versicherung ist Sache jedes Teilnehmers.

Alle unsere Sportleiter sind ausgebildete Erwachsenensportleiter

Sonntagsbrunch

Am Sonntag, 1. September 2019 möchten wir Sie gerne wieder mit unserem feinen Buffet verwöhnen. Im Saal an der Breitestrasse 6 sind wir ab 9.30 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! **Ab 6 Personen bitte anmelden.**

Kontaktadresse: Anni Plüer, Tel. 044 853 17 28

Mittagstisch 1

Am Mittwoch, 4. September 2019 um 11.30 Uhr sind Sie herzlich zum Mittagessen an der Breitestrasse 6 eingeladen. Nicht allein essen zu müssen ist appetitanregend und gemütlich. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

Anmeldungen für das Mittagessen **bis Montag** unter **Tel. Nr. 078 824 39 74.**

Spielen

Nach dem Mittagessen bleiben wir sitzen zum **Spielen + gemütlichen Zusammensein**. Man kann auch nur zum Spielen vorbeikommen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unser Angebot an der Breitestrasse 6 nutzen würden. Keine Anmeldung nötig.

Mittagstisch 2

Ob Sie, Er oder Beide, geniessen Sie mit uns das feine Essen im Restaurant Giardino.

Am 18. September 2019 treffen wir uns dort um 11.30 Uhr und freuen uns auf ein gutes Essen.

Anmeldung nicht nötig.

Mahlzeitendienst

Wenn für Sie kochen zu beschwerlich wird, bringen wir Ihnen gerne eine warme Mahlzeit ins Haus. Auch jüngere, durch Unfall oder Krankheit behinderte Dielsdorfer/innen können von unserem Service Gebrauch machen. Bestellungen nehmen wir morgens zwischen 9 und 10 Uhr unter **Tel. 077 426 05 50** entgegen – das Mittagessen bringen wir Ihnen anderntags zwischen 11.00 und 12.00 Uhr.

Hora – Besuchsdienst

Haben Sie etwas Zeit, Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Menschen? Es gibt

Situationen, die es Menschen erschweren oder verunmöglichen, von sich aus Kontakt aufzunehmen. Dafür gibt es den Besuchs- und Begleitdienst. Sie können sich aussprechen, spazieren gehen, spielen, plaudern oder gemeinsam Besorgungen erledigen. Die Besuche sind regelmässig und kostenfrei.

Möchten Sie besucht werden, oder möchten Sie als Besucher/In mitmachen?

Frau Hannelore Haas
Tel. 044 853 09 45 gibt Ihnen gerne Auskunft

Senioren-Kurs „mobil sein & bleiben“ in Dielsdorf

Der Zürcher Verkehrsverbund bietet gemeinsam mit Pro Senectute Kanton Zürich einen kostenlosen Kurs für Senioren an.

Im Kurs zeigen Experten, wie man im Alter mithilfe der öffentlichen Verkehrsmittel selbständig mobil bleiben kann. Auch über das Ticketangebot und das Tarifsysteem wird informiert: In einem Praxisteil üben die Teilnehmenden den Billettkauf am Automaten und erhalten praktische Tipps, wie sie sicher als Fussgänger und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein können.

Der Kurs findet am 9. Oktober von 13.30 bis 17.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnungen, Leuenpungertstrasse 3 in Dielsdorf statt.

Anmeldungen bis am 25. September per E-Mail an contact@zvv.ch oder unter Tel. 0848 988 988 (täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr).

Weitere Infos: www.zvv.ch/mobilsein

Haben Sie sonst noch Fragen oder brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen gerne.

**PRO
SENECTUTE**

Kanton Zürich

Ortsvertretung Dielsdorf

Hilga Hartmann
Langackerstrasse 13
8157 Dielsdorf
Tel. 044 853 04 20

yoga & medi tation

samstags
nov/dez

yoga
pur yogapur.ch

Yoga & Meditation

Innehalten - ankommen - bei sich selbst und im Leben. Durch die achtsame Körper- und Atempraxis beruhigen und klären wir unsern rastlosen Geist, um uns in der anschliessenden Sitzmeditation in die Stille auszurichten. Die Integrale Yogameditation gründet in der Lehre und Weisheit von Helga-Simon Wagenbach, integrale Mystikerin, Yoga- und Zenmeisterin (helga-simon-wagenbach.de)

Samstag 23. / 30. November **und** 7. / 14. Dezember

Uhrzeit 9.30 bis 11.30

Regensburg Kirchgemeinderaum

Kosten ganzer Kurs (4x) 140.- / Einzel 40.-

Anmeldung bis 10. November

Mail info@yogapur.ch **Telefon** 079 758 86 42

Willkommen alle - es sind keine Yoga- und Meditationserfahrung notwendig

Leitung Corinne Stecher

Philosophie

SEPT – OKT 2019 Beginn um 20 Uhr • Bar ab 19 Uhr

2. SEPT
Montag
FILMCLUB

IN DEN GÄNGEN

VON Thomas Stuber
PRODUKTION DE, 2018

21. SEPT
Samstag
LESUNG

LESEREISE 2019

MIT Sybille Berg, Karl Rühmann & Karin Schneuwly
FACHSTELLE KULTUR (Kanton Zürich) honoriert mit Werk- & Anerkennungsbeiträgen im Bereich Literatur. Begleitet von Kontrabassistin Anna Trauffer & Spokenword-Poetin Fatima Moumouni.

5. OKT
Samstag
LESUNG

LACHENDE WAHRHEITEN

MIT Bodo Krumwiede & Johannes Friedemann
ESSAYISTISCHE PLAUDEREI MIT KLAVIER
Musikalische Aufsätze des einzigen Schweizer Literaturnobelpreisträger Carl **SPITTELER**

7. OKT
Montag
FILMCLUB

DER IMKER

VON Mano Khalil
PRODUKTION CH, 2013

19. OKT
Samstag
POETRY SLAM

PU20: VORRUNDE 1 (KANTON ZÜRICH)

JUNGPOETINNEN UND -POETEN treten an, um von der Jury und dem Publikum an das Finale in Zürich geschickt zu werden.

26. OKT
Samstag
LESUNG

UF EIMAL ISCH ALLES WIEDER DA ...

MIT Autorin Christine Wetter & Lälleforälle
BUCHVERNISSAGE «Musik als Türöffner bei Menschen mit Demenz» begleitet von Volksliedern

Berichte aus den kjz und biz der Bezirke Bülach und Dielsdorf

Mitspracherecht der Kinder – wie viel ist genug?

"Was möchtest du essen?" "Möchtest du jetzt essen oder noch ein wenig spielen?" "Soll ich die Avocado kaufen, die magst du doch? Oder doch lieber eine Banane?"

Viele engagierte Eltern holen bei ihren Kindern bei fast allen Entscheidungen das Einverständnis ab. Doch wie stark soll man die Kinder den Familienalltag mitbestimmen lassen und wann ein Machtwort sprechen? Wieviel Mitsprache ist ok und wann werden Kinder durch all die Entscheidungen überfordert?

Das Recht der Kinder, gehört zu werden, ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Kinder in Entscheidungen miteinzubeziehen fördert ihren Selbstwert sowie ihre kognitiven Fähigkeiten und Sozialkompetenzen. Sie entwickeln Respekt sich selbst und anderen gegenüber. Sie lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür einzustehen.

Wenn Eltern aber den gesamten Familienalltag an den Wünschen der Kinder ausrichten, übertragen sie ihnen die Verantwortung für das Wohlergehen der Familie. Zu viel (Entscheidungs-) Freiheit oder zu viele Wahlmöglichkeiten überfordern Kinder. Sie wissen zwar oft, worauf sie gerade Lust haben, aber kennen nicht immer ihre Bedürfnisse. Fällt die Entscheidung des Kindes anders aus, als die Eltern das gerne hätten, kann dies zudem zu Konflikten führen. Wenn Eltern die Entscheidung des Kindes nicht respektieren, ist es enttäuscht und fühlt sich nicht ernst genommen, was häufig in einem Wutanfall endet.

Eltern sollen ihre Verantwortung wahrnehmen und so viel an die Kinder übergeben, wie es dem Alter der Kinder angepasst ist. Je älter die Kinder sind, desto anspruchsvollere Entscheidungen können sie treffen. Dafür brauchen sie Eltern, die sie dabei unterstützen und zu ihrem Wohl handeln, aber auch die eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Statt «Was möchtest du essen?» können Eltern fragen: «Ich hätte heute Lust auf Spaghetti. Machen wir eine Bolognese-Sauce dazu?». So teilen sie ihre eigenen Bedürfnisse mit und beziehen das Kind in die Entscheidung mit ein.

Eltern können Entscheidungen auch durch eine Vorauswahl vereinfachen: «Möchtest du heute zuerst auf den Spielplatz und dann in die Bibliothek oder umgekehrt?». So fühlen sich Kinder respektiert und freuen sich über die Freiheit, entscheiden zu können.

Manche Themen sind für Eltern nicht verhandelbar. Das können beispielsweise Tischmanieren sein, Hygieneregeln oder Zu-Bett-Geh-Zeiten. Es lohnt sich, wenn sich Eltern bewusst werden, bei welchen Entscheidungen sie die Kinder miteinbeziehen und bei welchen sie klare Regeln vorgeben wollen.

Mitsprache erfordert immer Diskussion und Auseinandersetzung. Aber sie fördert langfristig die Harmonie in der Familie – und Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Jasmin Gygi, Eltern- und Erwachsenenbildnerin, Geschäftsstelle Elternbildung, Amt für Jugend und Berufsberatung, Tel. 043 259 79 30, E-Mail: ebzh@ajb.zh.ch

Kurse für Väter und Mütter

Die Geschäftsstelle Elternbildung stellt Elternbildungsangebote in regionalen Programmen zusammen. Sie können kostenlos unter ebzh@ajb.zh.ch bestellt werden und helfen Eltern, das richtige Angebot zu finden. www.elternbildung.zh.ch/elternbildungsprogramm

Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt

Wir unterstützen die Kampagne von Kinderschutz Schweiz: www.kinderschutz.ch

Bildungsdirektion Kanton Zürich, **Amt für Jugend und Berufsberatung, Geschäftsstelle der Bezirke Bülach und Dielsdorf, Schaffhauserstr. 53, 8180 Bülach, 043 259 95 00, www.ajb.zh.ch**, Alimente, Berufs- und Laufbahnberatung, Soziale Arbeit und Mandate, Elternbildung, Mütter- und Väterberatung, Erziehungsberatung, Gemeinwesenarbeit, Regionalstelle Schulsozialarbeit, Regionalstelle Pflegefamilien

KUNST SYMPOSIUM

1.-7. SEPTEMBER 2019

IM

ATELIERS UND SKULPTURENPARK

— STEINMAUR —

ERLEBEN WAS SONST IM VERBORGENEN ENTSTEHT

**ADRIAN BÜTIKOFER ARIJEL ŠTRUKELJ
CHARLENE CHEMIN FRANCOIS KLEIN
KATHARINA MÖRTH LINE LINDGREN
MARTIN REICH MARTINA LAUINGER
RUEDI MÖSCH**

– NEUN SKULPTUREN ENTSTEHEN

– OFFENE ATELIERS

– EIN SKULPTURENPARK

WWW.SKULPTURENPARK-STEINMAUR.CH

Unsere Aktivitäten im September 2019

• Vereinshöck: 3. September 2019

Der nächste Höck ist am **Dienstag, den 3. September 2019**, um 20 Uhr, im Sitzungszimmer im Gemeindehaus Steinmaur (Eingang beim Parkplatz, neben Bancomat).

• Besuch des Bird Life Naturschutzzentrum Klingnauer Stausee:

Sonntag, 15. September 2019 9:15 ab Gemeindehaus

Wir teilen uns auf die Autos auf und fahren gemeinsam. Bitte anmelden auf r.brunnerag@swissonline.ch

oder telefonisch auf 044 853 30 66 bis 5. September

Wir besuchen die Ausstellung, den Erlebnispfad und bekommen nachher einen Aperó. Sandwich für unterwegs selber mitnehmen.

Anschliessend machen wir noch eine Runde um zu schauen, welche Zugvögel unterwegs sind.

Treffpunkt: Parkplatz Gemeindehaus, 9:15 Uhr, am Sonntag, 15. September 2019

Mitnehmen: Gutes Schuhwerk, Feldstecher, angepasste Kleidung

Aktuelle Informationen zum Verein finden Sie auf unserer Webseite www.nvv-steinmaur.ch.

Bitte in der Agenda auf dem grünen Einlageblatt folgende Daten aufnehmen:

3. September: Natur und Vogelschutzverein: Höck Sitzungszimmer Gemeindehaus: 20:00 Uhr

15. September: Natur und Vogelschutzverein: Besuch Bird Life Naturschutzzentrum Klingnauer Stausee

**Samariterverein
Dielsdorf-Regensberg**

„Kompetent helfen“

Übung im September:

Übung: Secondary Survey
Thema: Notfallprotokoll
Datum: 02.09.2019
Zeit: 19:30 Uhr – 21:30 Uhr
Ort: Zivilschutzanlage, Breitestrasse, Dielsdorf

Übungsvorschau im Oktober:

Übung: Wrapped Up
Thema: Wundversorgung
Datum: 01.10.2019
Zeit: 19:30 Uhr – 21:30 Uhr
Ort: Zivilschutzanlage, Breitestrasse, Dielsdorf

Notfälle bei Kleinkindern:

Thema: Notfälle bei Kleinkindern erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen
Datum: 07.09.2019
Zeit: 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Kosten: CHF 120.00 / Person CHF 200.00 / Paare

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie anhand realistisch nachgestellter Szenarien die sichere Anwendung Erster-Hilfe-Massnahmen am Kind. Der Kurs beinhaltet unter anderem die folgenden Themen: Gefahren im und rund ums Haus, Wiederbelebung, Sturz vom Wickeltisch und Fremdkörper verschlucken.

Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Nach Abschluss des Kurses erhalten Sie das Kurs-Zertifikat Notfälle bei Kleinkindern des Schweizerischen Samariterbunds.

Anmeldung unter: www.abc-samariter.ch/Dielsdorf/Kurse

Sanitätsdienst 2019

Für alle Veranstalter & Vereine liegt im Internet auf unserer Homepage www.abc-samariter.ch das Anmeldeformular für die Sanitäts-/Postdienste bereit.

Übung im Juli 2019 Gemeinsames Couvert kleben (Please Mr. Postman) Rückblick:

Für die Samaritersammlung welche jedes Jahr im August stattfindet, treffen wir uns gemeinsam und treffen die nötigen Vorbereitungen für die Sammlung. Im Anschluss gibt es etwas zum Essen und gemütliches Zusammensein.

Jedes Jahr im Spätsommer treten die Samaritervereine an die Öffentlichkeit. Sie informieren die Bevölkerung über ihre Arbeit und sammeln gleichzeitig für ihre Zwecke.

Die Samariter verwenden die Einnahmen aus der Sammlung für ihre Aus- und Weiterbildung sowie für die Beschaffung von Erste-Hilfe-Materialien.

Landesweit engagieren sich über 27'000 Samariterinnen und Samariter in lokalen Samaritervereinen und sorgen dafür, dass Verunfallte und akut Erkrankte Erste Hilfe erhalten.

Der Samariterverein Dielsdorf-Regensberg fördert den Einsatz von Freiwilligen im Rettungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Die Aufgaben der Samariterinnen und Samariter sind vielfältig: So leisten sie bei kulturellen, sportlichen und gewerblichen Veranstaltungen Sanitätsdienste, sie unterrichten die Bevölkerung in Erster Hilfe oder führen lokale Blutspendenaktionen durch.

Vereinsreis im Juli 2019 (07.07.2019) Rückblick:

Fuchs erfolgreich gejagt –
ein Samariterverein auf dem Foxtrail

«Die Samariterreise 2019 führte dieses Jahr in die schönen Bündner Berge. Am ersten Halt erwartete uns eine Besichtigung der Alpkäserei Parpan. Dabei erhielten wir Einblicke vom Weg der Milch - «von der Kuh bis ins Kühlregal». Anschliessend an die Führung konnten bei der Käse Degustation die eigenen Geschmacksnerven auf die Probe gestellt werden. Vom milden «Mutschli» bis zum Chilikäse wurde alles probiert. Nach dem Mittagessen im Herzen der Lenzerheide wurde der Fuchs um den Heidsee gejagt. Bei einem Foxtrail wurden sowohl Kondition und Teamwork, als auch kreatives Denken gefordert. Nachdem die Teams den Fuchs erfolgreich verjagt und die Beine ihr Tagessoll erreicht hatten, machte sich der Samariterverein Dielsdorf-Regensberg wieder auf den Heimweg.»

Agenda

September 2019

Die Grüngutabfuhr findet wieder wöchentlich, jeweils Donnerstags statt

01. Abstimmungssonntag

- 01. Chilefest – Regensburg feiert 500 Jahre Reformation, 10.00 – 16.00 Uhr
- 02. Unentgeltliche Rechtsauskunft, 17.30 – 19.00 Uhr, Bülach
- 10. Schiessverein Regensburg, Freiwillige Übung, 17.30 – 19.30 Uhr
- 12. Senioren Mittagessen, 12.00 Uhr, Restaurant Kurt
- 12. Alterszentrum Wehntal, Heinz Zumbühl - «Naturschönheiten in unserer Region», 15.00 Uhr

15. Redaktionsschluss

- 16. Unentgeltliche Rechtsauskunft, 17.30 – 19.00 Uhr, Bülach
- 17. Senioren Wander Gruppe, Wanderung
- 18. Burgertreffen 60+, ab 11.30 Uhr
- 21. Verein Burgspektakel, Sommerausklang: Boule & Apéro, 15.00 Uhr
- 24. Schiessverein Regensburg, Freiwillige Übung, 17.30 – 19.30 Uhr

26. Altpapier- und Kartonsammlung

- 29. Herbstmarkt Landfrauen, 10.00 – 16.00 Uhr
- 29. Erntedank in Regensburg – Markt, Konzert und Gottesdienst mit Z'Nacht, 17.00 Uhr
- 30. Unentgeltliche Rechtsauskunft, 17.30 – 19.00 Uhr, Bülach

Oktober 2019

Die Grüngutabfuhr findet wieder wöchentlich, jeweils Donnerstags statt

- 5./6. Schiessverein Regensburg, Endschiessen
- 10. Senioren Mittagessen, 12.00 Uhr, Restaurant Kurt

15. Redaktionsschluss

- 15. Senioren Wander Gruppe, Wanderung

20. National- und Ständeratswahlen 2019

- 21. Unentgeltliche Rechtsauskunft, 17.30 – 19.00 Uhr, Bülach
- 24. Alterszentrum Wehntal, Örgeli-Plausch vom Zoo
- 25./26. Alteisenmulde beim Entsorgungsplatz Schneggi

30. Häckselaktion

31. Altpapier- und Kartonsammlung

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Regensburg:

Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 11.30 Uhr und Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr
Tel. 044 853 12 00 gemeindeverwaltung@regensburg.ch